

MAKTABLARDA XALQ DOSTONLARINING O'QITILISHI

Berdiboyeva Mohigul

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Filologiya fakulteti 4bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211659>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 14-aprel 2025 yil

KEY WORDS

doston, an'ana, o'qitish, tahliliy o'qish, antroponimlar, toponimlar.

ABSTRACT

Maqolada xalqimizning ma'naviyati va madaniyati tarixidan darak beruvchi dostonlarni maktab ta'limida o'qitishning dolzarbligi, yosh avlodni ona vatanga, ajdodlar qadriyatiga sadoqat, milliy urf-odatlarimizga muhabbat ruhida tarbiyalash, adabiyot darolarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, xususan, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar yaratish masalasi o'z ifodasini topgan.

Barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi hamma zamonlarning eng dolzarb masalalaridan hisoblangan. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" kitobida birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov ma'naviyatning ma'no-mazmuni, uning inson va jamiyat hayotidagi o'mi, murakkab, serqirra tushunchaning nazariy va amaliy jihatlarini har tomonlama keng qamrovli fikr-xulosalar orqali tahlil etganlar.

Barqaror an'analar doirasida shakllangan ijro mahoratlari bilan bog'lanadi. Dostonchilik maktablarining yuzaga kelishi va ustoz-shogirdlik an'analari, baxshi shaxsi va uning doston ijrosi, an'ana va badiha, jamoa va individual ijro, baxshilarning o'z ijodlariga bo'lgan tanqidiy yondashuv, baxshi va uning tinglovchisi, soz va so'zning badiiy ta'sir kuchiga e'tibor hamda epik ijrochining estetik qarashlari baxshichilik san'atining jonli og'zaki an'analarda davom etishi va ijod qilishiga sabab bo'lgan. Jonli ijodiy jarayonda kechgan mana shunday xususiyatlar bir qator dostonchilik markazlari – o'nlab baxshichilik maktablarining faoliyat yuritib, xalq ma'naviy tafakkurini yuksaltirishda munosib hissa qo'shganligidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritgan va yuritayotgan Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona, Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo va Qoraqalpog'iston dostonchilik maktablari buning yorqin misolidir. Garchi dostonchilik an'analari respublikamizning bir qator hududlarida turli ko'rinishlarda rivoj topib, o'ziga xos ijro usuli va yo'llariga ega bo'lsa-da, XX asrda kechgan ilmiy-texnikaviy rivojlanish, globallashuv, axborot almashuvining tezlashgani, xalqimiz ommaviy savodxonlik darajasining oshgani, yozma adabiyot va boshqa san'at turlarining xalq madaniy hayotidan keng o'rin olgani dostonchilikning avvalgi mavqeini ancha sustlashtirdi. Ko'plab dostonchilik maktablarining jonli jarayonlarda so'nishiga olib keldi.

Xalq og'zaki ijodi namunalarining o'qitilishida matn bilan ishlash katta ahamiyatga ega. Umuman, o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligida matn tahlili B. O'rinboyev, Z yuzasidan qilingan ishlar talaygina. O'tgan asrning 1990-yillarida B. O'rinboyev, R. Qo'ng'urov, J. Lapasovlarning "Badiiy matnning lingvistik tahlili" o'quv qo'llanmasi, M. To'xtasinovning "Mikromatn va o'zbek badiiy nutqida uning kogerentligini ifodalovchi vositalar mavzusidagi dissertatsiyasi, A. Mamajonovning "Matn lingvistikas" nomli o'quv qo'llanmasi, shuningdek,

M.Hakimov, E. Qilichev, N.Ulug'ov, N. Tumiyo'zov, B. Yo'ldoshev, S.Boymirzayev, M. Yo'ldoshevlar tomonidan matn turli tomondan o'rganilgan. H.Zaripov folklor namunalarni to'plash, tarixiy jihatdan o'rganishni boshlab bergan bo'lsa, GO. Yunusov, Elbek, M.Alaviya, T.Mirzayev, Madayev. Z B. Sarimsoqov, M. Jo'rayev, Sh

Turdimov, J.Eshonqulov, A. Tilovov kabi mutaxassislar uning ishlarini davom ettirdilar Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonini maktabda o'qitishda bir qancha samarali usullardan foydalanish mumkin Xususan, 10-sinf adabiyot darsligining 2022-yil nashrida dostonning Xorazm va boshqa hududlarda keng tarqalgan ikki versiyasidan ham parchalar kiritilgan. Bu esa o'quvchilarga bir vaqtning o'zida ikkita versiya bilan ham tanishish va qiyoslab o'qish imkonini beradi. Qiyosiy metod asosida dars mashg'ulotlarni tashkil etish mavzuning o'quvchilar esdan chiqmaydigan bo'lib muhrlanishiga yordam beradi. Yoki matnlar bilan ishlash -tahliliy o'qish usulida ham bugunning zukko o'quvchisiga bajarishi uchun qiziq bo'lgan topshiriqlarni tuzishda qulay hisoblanadi Hozirgi kunda barcha yangi avlod darsliklarda matn bilan ishlashga e'tibor qaratilmoqda va shu yo'nalishda topshiriqlar ishlab chiqilmoqda. Oliy ta'lim sohasida, xususan, Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti talabalarga "Tahliliy o'qish" fani ham o'tilmoqda.

Matn bilan ishlash: Quyidagi "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonidan olingan parchada ishtirok etgan toponim va antraponimlarning lug'atini tuzing va ularning ma'nosini izohlashga urining

"Burungi zamonda Yovmit de gan el, Taka turkanan de gan yurt, Mari degan yana bir qo'rg'on bor edi. Yovmit yurtning Odilxon degan podshost bor edi. Odilxon podshoning ikki o'g'li bo'lib, kattasining ott O'rayxon, kichkinasining oti Alunadbek edi. Bibi Qusha degan bir bir qa qist ham ham borante Martyrting Qovushtixon degan xoni bor edi Qovushtixonning To'liboy sinchi degan bir o'g'li bor edi. Ko'p esli, tamisli, farosatli odam edi. Mari ning begi Qovishtixon Yovmit elming xont Odilxon podshoning bozorchi

savdogarlarini yolda talab oldi. Shunda moithu olangan odamlar "dod deb Odilxon podshoga ariga keldi. Z Odilxon podsho buni eshitib, achchig'i kelib, birdan sarbos askar chiqarib, to'p to 'pxonasi bilan Mari yurtinu teptelas qilib yubordi. Qovishtixon belou to 'pga soitb otib yubordi. Haligi bozorchi savdogarlarning mollarini olib berdi. Qovishtixonning yetti yoshli og li - To liboy smehnmi bandi qilib olib keldi. Lekan Z otasining qilgan ishtdan bunu gunohsiz bilib, o' oldiga xizmatkor qildi. To liboy stacht xizmat qilib yuraverdi. O'n to'rt yashar bo'ldi. O'n to'rtg kirguncha o'qib, xat-savoai chiqdi. Lekin o'st ajab bir odobli chiroyli, yaxshi yigit bo'ldi. Otlarning yaxshiyomonni biladigan sinchi bo'ldi "Bu ofbigi, yaxsi bulotingiZ yomon", deb podshoning tablada tu gan otlarini saralab, ajratib beradigan bo'ldi. Bir kunlart To 'liboy sinchining xizmati yoqqanitgidan: "Bu ham o'simning suyagim-da", deb Odiixon podsho Bibi Oysha qizini unga nikohlab berdi.

Namuna uchun:

Toponimlar: Yovmit, Taka turkman, Mari Zangar.

Antraponimlar: Odilxon, O'rayxon, Ahmadbek Bibi Oysha. To li Ravshanbek Jig alixon, Bibi Hilol, Shohdorxon, Holmon, Subyon, Yovmit

Guruhlarga bo'lib ishlaganda quyidagi usullar yaxshi samara bern.uz

Tahliliy o'qish usulida topshiriqlar tuzish ham yaxshi samara beradi. Bu usul adabiyot va ona tili darslarining guyg'un uyg holatda olib borilishiga yordam beradi. Biz "Maqollar" va "Go'ro'g'limning tug'ilishi" mavzusi yuzasidan shunday topshiriqlar ishlab chiqdik. Misol uchun, maqollarni "Fonetik tahlil qilish 5-sinf o'quvchilarining ona tili darsida o'rgangan "Fonetika" mavzusi yuzasidan bilimlarining mustahkamlanishiga yordam beradi Yoki 11-sinf adabiyot darsida "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni yuzasidan main asositia ishlash

topshiriqlari Z berilishi o'quvchilarni badiiy tahlil qila olishga va asarni e'tibo bilan o'qishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Karimov IA. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch -T.: Ma'naviyat, 2008. 108
2. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Aytuvchi Muhammad. Hammad Jomrot o'g'li Po'lkan shoir.Z Nashrga tayyorlovchi Malik Murodov. T. G. G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashryoti, 1967.164 b.
3. Husanboyeva Q. Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. T., 2018.352 b
4. Javliyev 1. Go'ro'g'li turkumidagi dostonlaming o'rganilishi// Academic and Educational Sciences, 2-son 2021. 340-345
5. Dolimov S., Ubaydullayev H., Ahmedov Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. T.: O'qituvchi, 1967. – 301 b.
6. Тўхлиев Б. Бадий асар таҳлили // Тил ва адабиёт таълимида янги педагогик технологиялар. 1-қисм. Т.: ТДПУ, 2006. – 3-6

INNOVATIVE
ACADEMY